

VII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego "Profilaktyka – Wielka Inwestycja Zdrowia Publicznego"

Sala Konferencyjna MSWiA - Państwowego Instytutu Medycznego,
ul. Wołoska 137, Warszawa
27 – 28 listopada 2024

KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW

POLSKIE TOWARZYSTWO
ZDROWIA
PUBLICZNEGO

Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
e-mail: biuro@ptzp.org | www.ptzp.org

Redakcja:

Dr Andrzej Jarynowski

Dr Dorota Kiedik

Mgr Aleksandra Sołtysiak

Wydanie 1 (Wstępne)

ISBN 9788396851338

DOI: 10.5281/zenodo.16738440

Książka Abstraktów

Wydawca: IBI, Wrocław
© 2025 CC BY 4.0

Fertimedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. kom. Prezentujący autor: Katarzyna Abramik
Wszyscy autorzy: Katarzyna Abramik Afiliacje: Fertimedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. kom./Warszawa Tytuł: Styl życia a płodność Słowa kluczowe: płodność, styl życia, niepłodność, komórki rozrodcze, in vitro Abstrakt: Według najnowszego raportu WHO 17,5% dorosłej populacji na świecie doświadcza problemów z płodnością. Celem pracy była analiza czynników środowiskowych oraz elementów stylu życia mających wpływ na płodność. Do badania włączono aktualne (wydane max. 7 lat wstecz) publikacje z recenzowanych czasopism naukowych oraz aktualne wytyczne towarzystw naukowych. Analiza dostępnej literatury wykazała, że otyłość, dieta, palenie papierosów i alkohol mogą wpływać na płodność. Dodatkowo czynniki środowiskowe np. bisfenol A, ftalany czy parabeny mogą negatywnie oddziaływać na jakość komórek rozrodczych. Edukacja na temat wpływu stylu życia na płodność oraz możliwości zabezpieczenia płodności na przyszłość może przyczynić się do poprawy zdrowia reprodukcyjnego społeczeństwa.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Prezentujący autor: Angelina Kaleta-Pilarska
Wszyscy autorzy: Angelina Kaleta-Pilarska Afiliacje: Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Tytuł: Znaczenie Osobowości Typu D dla akceptacji choroby u pacjentów z rakiem jelita grubego Słowa kluczowe: rak jelita grubego, Osobowość Typu D, akceptacja choroby Abstrakt: Wstęp: Poziom akceptacji choroby ma istotny wpływ na jakość życia pacjenta oraz odgrywa ważną rolę w procesie zdrowienia. W związku z powyższym zaplanowano badanie, którego celem była ocena znaczenia Osobowości Typu D dla akceptacji przez chorych z rakiem jelita grubego. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 200 pacjentów z rozpoznanym rakiem jelita grubego. W trakcie badania wykorzystany został Autorski Kwestionariusz Osobowy, kwestionariusz AIS oraz DS-14. Wyniki: Zdecydowana większość badanych z Osobowością Typu D, nie akceptuje swojej choroby (75,5%). Wnioski: Występowanie Osobowości Typu D wśród badanych wiąże się z brakiem akceptacji choroby. Znaczenie Osobowości Typu D jest widoczne po uwzględnieniu występowania raka jelita grubego w rodzinie pacjenta.

Luxmed Prezentujący autor: Agnieszka Mierzwa Wszyscy autorzy: Agnieszka Mierzwa¹, Magdalena Syrkiewicz- Światała² Afiliacje: Lux Med Sp. z o. o./ Warszawa¹, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia/ Bytom ² Tytuł: Zapewnianie bezpiecznych warunków pracy w placówkach diagnostyki obrazowej – rola i zadania menedżerów Słowa kluczowe: zarządzanie w ochronie zdrowia, BHP, diagnostyka obrazowa, usługi zdrowotne, profilaktyka Abstrakt: Wstęp: Ochrona zdrowia powinna obejmować bezpieczeństwo pacjentów i pracowników. Diagnostyka obrazowa (DO) opiera się na zaawansowanych technologiach, menedżer DO musi wdrażać profilaktykę zagrożeń oraz zapewniać bezpieczne środowisko pracy. Materiał i metody: Wykorzystano badanie ankietowe i wywiad pogłębiony. Ankieta skierowana była do personelu, a wywiady do menedżerów pracowni DO. Zastosowano test χ^2 Pearsona, przy poziomie istotności $p < 0,05$. Wyniki: Ankietowani uznali za najważniejsze czynniki: organizację pracy (71,7%), kompetencje personelu (55%), aparaturę medyczną (45,3%), bezpieczeństwo procedur (35%). 61,7% wskazało na kluczową rolę menedżera w zapewnieniu bezpieczeństwa. Podsumowanie: Rola menedżera DO obejmuje dbanie o sprzęt, standardy BHP i profilaktykę zagrożeń.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów
Prezentujący autor: Maciej Trojanowski Wszyscy autorzy: Irmina Maria Michałek¹, Łukasz Taraszkiewicz², Anna Kubiak², Maciej Trojanowski² Afiliacje: 1 - Zakład Patomorfologii

Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2 - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów, Poznań Tytuł: Standaryzacja zbierania danych o infekcji HPV w rejestrach medycznych: kluczowy krok w ocenie skuteczności programu szczepień przeciwko HPV w Polsce Słowa kluczowe: HPV, rejestr nowotworów, epidemiologia nowotworów, onkologia, BIG DATA Abstrakt: Wdrożony w 2023 roku w Polsce program szczepień przeciwko HPV wymaga skutecznej weryfikacji efektywności m.in. poprzez ocenę zmian w zapadalności na nowotwory HPV-zależne. Aktualnie, brak standaryzacji dotyczącej rejestracji wyników badań molekularnych i markerów surogatowych, jak nadekspresja p16, utrudnia ocenę tych danych. Proponujemy ujednoczenie sposobu kodowania tych wyników w rejestrach medycznych, w tym wprowadzenie klasyfikacji dla p16 jako „block-type” (pozytywny) oraz „patchy” (negatywny), co pozwoli na precyzyjną analizę skuteczności programu szczepień i lepsze monitorowanie jego długofalowego wpływu.

Wielkopolskie Centrum Onkologii Prezentujący autor: Anna Kubiak Wszyscy autorzy: Anna Kubiak¹, Łukasz Taraszkiewicz¹, Irmina Maria Michałek², Maciej Trojanowski¹ Afiliacje: 1 - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów, Poznań 2 - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Tytuł: Wyłącznie elektroniczny system przesyłania danych w polskim systemie rejestracji nowotworów Słowa kluczowe: big data, rejestracja nowotworów, onkologia, kodowanie, rejestry medyczne Abstrakt: Od października 2024 roku obowiązek zgłaszania przypadków nowotworów do KRN można realizować wyłącznie za pośrednictwem dedykowanej aplikacji przeglądarkowej lub poprzez integrację szpitalnego systemu teleinformatycznego ze środowiskiem e-KRN+. Wojewódzkie Biura Rejestracji Nowotworów (WBRN) nie przyjmują już zgłoszeń w formie papierowej. Optymalnym rozwiązaniem dla szpitali i pracowni patomorfologicznych jest zautomatyzowane przekazywanie „surowych” danych o nowotworach, co przenosi obowiązek utworzenia zgłoszenia z personelu medycznego na rejestratorów WBRN. Mniejsze placówki mogą w dalszym ciągu korzystać z formularzy dostępnych w aplikacji eKRN+. Standaryzacja procesu zgłaszania i kodowania poprawi jakości i kompletności danych o nowotworach w Polsce.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów Prezentujący autor: Maciej Trojanowski Wszyscy autorzy: Maciej Trojanowski¹, Łukasz Taraszkiewicz¹, Anna Kubiak¹, Irmina Maria Michałek² Afiliacje: 1 - Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów, Poznań 2 - Zakład Patomorfologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Tytuł: Formalizacja zawodu koderów rejestrów medycznych: wsparcie rozwoju kompetencji i szkolenia kadry wspomagającej nadzór epidemiologiczny w onkologii Słowa kluczowe: KRN, rejestr nowotworów, kadry, zdrowie publiczne, data manager Abstrakt: W Polsce około 70 koderów danych pracuje w rejestrach onkologicznych. Dysponują oni zaawansowaną wiedzą, jednak brak formalnej ścieżki zawodowej ogranicza im możliwości rozwoju i przekazywania doświadczeń młodszym pracownikom oraz innym osobom zatrudnionym w podmiotach medycznych. Formalizacja tego zawodu, poprzez certyfikację i standaryzację edukacji, umożliwiłaby koderom nie tylko rozwój zawodowy, ale także wykorzystanie ich wiedzy do szkolenia innych grup, takich jak sekretarki medyczne i asystenci patologów. Wzmocniłoby to jakość procesu gromadzenia danych w rejestrach oraz poprawiło współpracę w zakresie diagnostyki onkologicznej, wspierając lepsze monitorowanie programów zdrowia publicznego i skuteczność leczenia w Polsce.

Wielkopolskie Centrum Onkologii Prezentujący autor: Łukasz Taraszkiewicz Wszyscy autorzy: Łukasz Taraszkiewicz¹, Anna Kubiak¹, Maciej Trojanowski¹, Irmina Maria Michałek² Afiliacje: Wielkopolskie Centrum Onkologii, Wielkopolskie Biuro Rejestracji Nowotworów/Poznań¹, Zakład Patomorfologii Nowotworów, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy/Warszawa² Tytuł: Krajowy Rejestr Nowotworów (KRN) jako jedyne źródło populacyjnych danych o wybranych biomarkerach w nowotworach Słowa kluczowe: biomarkery, rejestr nowotworów, bazy danych, epidemiologia Abstrakt: Zmiany legislacyjne, wprowadzone w 2023 r. w polskim systemie rejestracji nowotworów, rozszerzyły zakres zbieranych danych medycznych. Jedną z najważniejszych modyfikacji jest wymóg przekazania do KRN informacji o wybranych biomarkerach (czynnikiach prognostycznych i predykcyjnych), jeśli zostały oznaczone w procesie diagnostyki i oceny zaawansowania choroby. Uruchomienie nowej platformy do gromadzenia danych o nowotworach „e-KRN+”, umożliwia zbieranie informacji w ustandaryzowany i dobrze zdefiniowany sposób dla przypadków raka piersi (HER2, ER, PR), nowotworów głowy i szyi, raka szyjki macicy i odbytnicy (p16, HPV). KRN będzie pierwszym i jedynym źródłem wiarygodnych danych o częstotliwości występowania tych biomarkerów w w/w nowotworach w Polsce.

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej/Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Prezentujący autor: Tomasz Dec, Magdalena Syrkiewicz-Świłała Wszyscy autorzy: Tomasz Dec, Magdalena Syrkiewicz-Świłała¹ Afiliacje: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Collegium Medicum, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1C, Polska, tomasz.dec1987@interia.pl, Wydział Zdrowia Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, Piastowska 14, 45-082 Opole, 2 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, 41-902 Bytom, Piekarska 18, Polska, mswiłała@sum.edu.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1298-7805> Tytuł: Możliwości zastosowania badań ewaluacyjnych w diagnozie praktyki zarządzania jakością w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) Słowa kluczowe: zarządzanie jakością, kontrola jakości, badania ewaluacyjne, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne Abstrakt: Wstęp: Artykuł przedstawia możliwości zastosowania badań ewaluacyjnych do oceny praktyk zarządzania jakością w systemie PRM. W Polsce, jak do tej pory nie prowadzono jeszcze tego typu badań.

Materiał i metody: Przeprowadzono kwerendę literatury polsko i anglojęzycznej z obszaru badań ewaluacyjnymi w bazach artykułów naukowych (m.in. PubMed i EBSCO).

Wyniki: Badania ewaluacyjne mogą być użytecznym narzędziem pro jakościowym w systemie PRM, co udowadniają doświadczenia innych państw oraz ich elastyczność i adaptacyjność do potrzeb danego systemu.

Podsumowanie i wnioski: Badania ewaluacyjne mogą stanowić użyteczną metodę do diagnozowania praktyki zarządzania jakością w systemie PRM. Prowadzenie badań ewaluacyjnych może także rozwijać kompetencje kadry systemu PRM w zakresie zarządzania jakością.

Śląski Uniwersytet Medyczny/ Klinika Hairmitage Prezentujący autor: Jolanta Pełszyńska Wszyscy autorzy: Jolanta Pełszyńska¹, Magdalena Syrkiewicz-Swiłała² Afiliacje: 1HAIRMITAGE Klinika Trychologii, Transplantacji Włosów i Kosmetologii, ul. Wojewódzka 10, Katowice, Polska, jolantapełszyńska@wp.pl, ORCID:0009-0006-1434-5861 2 Szkoła Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katedra Ekonomiki Zdrowia i Zarządzania

Zdrowiem, 41-902 Bytom, Piekarska 18, Polska, mswitala@sum.edu.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1298-7805> Tytuł: Sztuczna inteligencja w trychologii – użytkowanie i perspektywy
Słowa kluczowe: Trychologia, Sztuczna Inteligencja Abstrakt: W niniejszym artykule przeglądowym zaprezentowano pojęcie i możliwe zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w trychologii. W takim układzie, sztuczna inteligencja może się jawić jako obiecująca technologia, która już udowodniła swoją użyteczność w wielu działach gospodarki. W artykule wyjaśniono, że idea zastosowania AI w trychologii jest zasadna, gdyż daje wiarygodne podstawy ze względu na wcześniejsze użycie tej technologii z powodzeniem w medycynie, a także w blisko związanej dermatologii. Poprzez tę linię argumentacji wskazano, że potwierdzona skuteczność AI jako technologii pomocniczej zwłaszcza w diagnostyce dermatologicznej (histopatologia, ocena postępu utraty włosów, pomiar liczby włosów i gęstości włosów na skórze głowy, diagnostyka różnych rodzajów łysienia i innych chorób skóry głowy) daje podstawy dla zastosowania w trychologii. Rozbudowano argumentację na rzecz zastosowania AI w gabinetach i klinikach trychologicznych, które są niemal wyłącznie placówkami prywatnymi. W takich warunkach istnieją różne dodatkowe pola zastosowania AI: automatyzacja marketingu, kontakt z klientami, nadzór nad leczeniem).

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Prezentujący autor: Magdalena Wrzesińska Wszyscy autorzy: dr hab. n. o zdr., prof. UM Magdalena Wrzesińska, dr n. hum. Magdalena Wieczorkowska, mgr Jarosław Rakoczy, dr n. med. Katarzyna Binder-Olibrowska Afiliacje: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Tytuł: Projekt Shift2Health: Opracowanie i ocena strategii żywieniowych w celu zmniejszenia i zapobiegania otyłości u pracowników zmianowych. Słowa kluczowe: pracownicy zmianowi, otyłość, zdrowie metaboliczne

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie; UMP Prezentujący autor: Agnieszka Dyzmann-Sroka Wszyscy autorzy: Agnieszka Dyzmann-Sroka 1. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie 2. Katedra i Z-d Elektroradiologii; Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Tytuł: Bariery i korzyści programów profilaktyki raka piersi w Polsce Słowa kluczowe: skryning , profilaktyka raka piersi, rak piersi, nowotwory, mammografia Abstrakt: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. Jednym z nieinwazyjnych narzędzi diagnostycznych jest mammografia, jednak liczba Polek poddających się regularnym badaniom profilaktycznym pozostaje nadal na niskim poziomie. Celem pracy ¹ jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego Polki nie zgłaszają się masowo na badania, które są bezpłatne i mogą uratować ich życie oraz co zachęciłoby je do uczestnictwa? W tym celu przeprowadzono ankietę. Wykrycie raka piersi we wczesnym stadium zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Choć większość Polek ma świadomość, że może wykonać badanie profilaktyczne, nadal zbyt mało kobiet wykonuje mammografię. ² Konieczne jest wprowadzenie zmian w systemie badań profilaktycznych, aby zmotywować kobiety do profilaktyki.

[1. www.kosmetologiaestetyczna.com](http://www.kosmetologiaestetyczna.com)

[2. www.kosmetologiaestetyczna.com](http://www.kosmetologiaestetyczna.com)

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Prezentujący autor: Magdalena Kostyła Wszyscy autorzy: Magdalena Kostyła (1), Magdalena Wieczorkowska (2), Magdalena Wrzesińska (1) Afiliacje: (1) Zakład Rehabilitacji Psychospołecznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; (2) Zakład Socjologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Tytuł: Pierwotna profilaktyka nowotworów wśród osób z problemami zdrowia psychicznego: Kroki do wdrożenia modelu nawigacji pacjenta w Polsce poprzez projektowanie partycypacyjne Słowa kluczowe: profilaktyka pierwotna, zdrowie

psychiczne, nowotwór, nawigacja pacjenta Abstrakt: Uwaga od Autorów: Zgodnie z Regulaminem przyjmowania i oceny abstraktów umieszczonym na stronie PTZP, abstrakt został przygotowany w języku angielskim w liczbie słów - max. 400 (w regulaminie nie ma informacji o liczbie słów w poszczególnych częściach a jedynie o ogarniczeniu liczby zdań). W formularzu nie było możliwości zgłoszenia abstraktu do tematu: Zdrowie psychiczne – niewidoczny problem zdrowia publicznego - zwracam się z pytaniem, czy jest możliwość przypisania go właśnie do tego działu? W razie konieczności modyfikacji abstraktu zgodnie z kryteriami ujętymi w formularzu, uprzejmie proszę o przesłanie takiej informacji.

Trial-Med-Pro Prezentujący autor: Andrzej Staniszewski Wszyscy autorzy: Jadwiga Staniszevska¹, Andrzej Staniszewski² Afiliacje: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich/Wrocław¹, Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Trial-Med-Pro/Wrocław² Tytuł: SZTUCZNA INTELIGENCJA I JEJ ROLA W WALCE Z PANDEMIĄ COVID-19 Słowa kluczowe: Sztuczna inteligencja (AI), technologia cyfrowa, COVID-19, pandemia Abstrakt: Pandemia COVID-19 dała silny bodziec do cyfrowej transformacji systemu opieki zdrowotnej. Nowe technologie, w tym sztuczna inteligencja (AI), okazały się pomocne w walce z pandemią. Celem pracy jest zbadanie praktycznych zastosowań AI w COVID-19 na podstawie przeglądu dostępnych publikacji naukowych oraz artykułów prasowych (od kwietnia 2020 do lutego 2024 r.). Główne zastosowania AI w COVID-19 to wczesne wykrywanie i diagnozowanie infekcji, m.in. dzięki technikom uczenia maszynowego wykorzystywanym do analizy obrazów radiologicznych. AI wywarła bezpośredni wpływ na wsparcie procesu diagnostyki i leczenia COVID-19 oraz szacowania trendów epidemicznych. Wykorzystano ją również do opracowywania skutecznych i bezpiecznych leków i szczepionek oraz zmniejszania obciążenia pracą personelu. AI ma zatem potencjał do zwiększenia wydajności całego systemu opieki zdrowotnej podczas pandemii COVID-19.

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku Prezentujący autor: Magdalena Konieczny Wszyscy autorzy: Magdalena Konieczny, Izabela Gąska Afiliacje: Instytut Medyczny, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Sanok Tytuł: Udział kobiet w wybranych programach profilaktyki onkologicznej Słowa kluczowe: rak piersi, rak szyjki macicy, profilaktyka, mammografia, cytologia Abstrakt: Celem badań było zbadanie stopnia zainteresowania programami profilaktyki onkologicznej (mammografią i cytologią) wśród kobiet (415). Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędzie badawcze stanowił Kwestionariusz Ankiety własnego autorstwa ($p < 0,05$). W badanej grupie 54,5% kobiet nie brało regularnego udziału w badaniach profilaktycznych, w tym 25,4% badanych nigdy nie miało ich wykonanych. Kobiety, które nigdy nie uczestniczyły w takich badaniach nie robiły tego z najczęściej z następujących powodów: lęku przed wykryciem choroby (65,3%), przekonania, że są osobami zdrowymi (45,3%), poczucia dyskomfortu podczas badania (44,5%). Wykazano zależność istotną statycznie ($p \leq 0,05$) pomiędzy wiekiem, wykształceniem i miejscem zamieszkania a regularnym korzystaniem z cytologii i mammografii.

Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Zdrowia Publicznego Prezentujący autor: Joanna Kobza Wszyscy autorzy: Joanna Kobza ¹, Mariusz Geremek¹, Mateusz Grajek¹, Lechosław Dul² Afiliacje: Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ¹, Zakład Biostatystyki, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ² Tytuł: Wpływ NO_x, temperatury, wiatru i całkowitego promieniowania na poziom stężenia ozonu w aglomeracji górnośląskiej Słowa kluczowe: zdrowie środowiskowe, ozon, zanieczyszczenie powietrza Abstrakt: Celem badania było oszacowanie

wpływu NO, NO₂, kierunku wiatru (WD), prędkości wiatru (WS), temperatury powietrza (TA) i całkowitego promieniowania (GLR) na poziomy stężenia ozonu. W badaniu wykorzystano dane dostarczone przez 3 automatyczne stacje monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. Dane uzyskane ze stacji pomiarowych poddano analizie statystycznej. Badanie wykazało, że dla wybranych stacji pomiarowych najsilniejszymi czynnikami wpływającymi na stężenie O₃ są temperatura powietrza i całkowite promieniowanie przy czym każdy z nich wykazuje wysoką korelację ze stężeniem ozonu. Stężenia NO i NO₂ miały dualistyczny wpływ na stężenie O₃.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Prezentujący autor: Gabriela Krężel Wszyscy autorzy: Gabriela Krężel, Magdalena Sikorska, Rafał Halik, Marcin Grysztar, Szczepan Jakubowski, Olena Stropalova, Mariusz Duplaga on behalf of the EUVABECO Consortium Afiliacje: Zakład Promocji Zdrowia i e-Zdrowia, Instytut Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków, Polska Tytuł: Przegląd interwencji wspierających szczepienia przeciw COVID-19 w czasie pandemii w Polsce i Ukrainie Słowa kluczowe: szczepienia; strategie dotyczące szczepień; pandemia COVID-19; prewencja chorób zakaźnych Abstrakt: Podczas pandemii COVID-19 poszczególne państwa, w tym Polska i Ukraina, wprowadzały praktyki celem zwiększenia liczby zaszczepionych osób. Ich zidentyfikowanie było jednym z zadań w projekcie EUVABECO (projekt współfinansowany przez KE). Dokonano przeglądu materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych, rekomendacji i doniesień medialnych. Wyróżniono 11 praktyk, które podzielono na 3 główne kategorie: interwencje zwiększające wydajność systemu opieki zdrowotnej, działania mające na celu podniesienie świadomości na temat szczepień oraz praktyki intensyfikujące zaangażowanie społeczności. Wprowadzenie zidentyfikowanych praktyk na ogół wymagało współpracy różnych grup zawodowych. Dowody na skuteczność poszczególnych strategii są jednak ograniczone.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Prezentujący autor: Angelina Kaleta-Pilarska Wszyscy autorzy: Angelina Kaleta-Pilarska Afiliacje: Katedra i Zakład Epidemiologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Tytuł: Znaczenie Osobowości Typu D dla przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej u pacjentów z rakiem jelita grubego Słowa kluczowe: rak jelita grubego, Osobowość Typu D, przystosowanie psychiczne, Styl Konstruktywny, Styl Destrukcyjny Abstrakt: Wstęp: Rozpoznanie nowotworu jest dla pacjenta źródłem długotrwałego stresu. Nastawienie psychiczne pacjenta do choroby bezpośrednio wpływa na jakość jego życia, a także może determinować skuteczność końcowych efektów terapeutycznych. Materiał i metody: W badaniu udział wzięło 200 pacjentów z rozpoznaniem rakiem jelita grubego. W trakcie badania wykorzystany został Autorski Kwestionariusz Osobowy, kwestionariusz Mini-MAC oraz DS-14. Wyniki: Większość badanych (56,4%) z Osobowością Typu D prezentuje Destrukcyjny Styl Przystosowania Psychicznego do Choroby Nowotworowej. Wnioski: Znaczenie Osobowości Typu D jest widoczne po uwzględnieniu występowania innych chorób nowotworowych, stanu sprawności pacjenta i spożywania alkoholu przed rozpoznaniem choroby nowotworowej w przypadku dominującego w obrazie Destrukcyjnego Stylu.

Wielkopolskie Centrum Onkologii/Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Prezentujący autor: Agnieszka Dyzmann-Sroka Wszyscy autorzy: Agnieszka Dyzmann-Sroka 1. Zakład Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie/Poznań, 2. Katedra i Z-d Elektroradiologii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu/Poznań, Tytuł: Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów

Skóry - korzyści i bariery Słowa kluczowe: Nowotwór Skóry, Skryning nowotworów, Dermatoskopia, Czerniak, Profilaktyka wtórna Abstrakt: W latach 2019-2023 realizowano w Polsce Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry, skierowany do osób aktywnych zawodowo (wiek 15-64). Program składał się z komponenty edukacyjnej (obejmującej grupę docelową pacjentów oraz grupę medyczną) oraz komponenty medycznej. Z usługi medycznej w Programie skorzystało 23 469 osób, szczegółowe badanie skóry całego ciała wykonano u 13 527 osób, 5074 osób przebadano dermatoskopem a 7024 wideodermatoskopem; wykryto 159 zmian złośliwych. Wartość uratowanych istnień ludzkich wynosi: 103 350 000 PLN, skrócenia czasu braku aktywności zawodowej 794 191 PLN. Zysk z realizacji Programu po odjęciu kosztów Programu wynosi 95 051 828,40 PLN.

Instytut Psychologii, UKSW oraz Łukasiewicz - ITECH; Prezentujący autor: Patrycja Didyk
Wszyscy autorzy: Patrycja Didyk, Michał Wróblewski, Ewa Kawiak-Jawor, Marta Miedzińska
Afilacje: 1- Instytut Psychologii, UKSW w Warszawie, Łukasiewicz - ITECH w Warszawie; 2-UMK w Toruniu, Łukasiewicz - ITECH w Warszawie; 3 i 4 - Łukasiewicz - ITECH w Warszawie Tytuł: Przekonania zdrowotne a postawy szczepionkowe. Wyniki badań ilościowych dotyczących akceptacji szczepień w Polsce. Słowa kluczowe: przekonania zdrowotne, szczepienie, grypa, covid-19, postawy szczepionkowe Abstrakt: W obliczu rosnących wyzwań związanych z akceptacją szczepień, szczególnie podkreślonych przez pandemię COVID-19, kluczowe staje się zrozumienie czynników wpływających na postrzeganie i akceptację szczepień w Polsce. W posterze zaprezentujemy wyniki badań ilościowych, które dotyczyły percepcji i oceny ryzyka związanego ze szczepieniami w polskim społeczeństwie. Badanie ilościowe przeprowadzone zostały techniką CATI (computer-assisted telephone interviewing) na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski (n=2000) z wykorzystaniem kwestionariuszy Modelu Przekonań Zdrowotnych (Health Belief Model, HBM) oraz Modelu Procesu Postrzegania Ryzyka (The Precaution Adoption Process Model, PAMP). Przedstawione zostaną w różnicę w przekonaniach zdrowotnych ze względu na rodzaj przyjmowanej szczepionki – na covid vs grypę.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Prezentujący autor: Martyna Drzewiecka, Emilia Kempa
Wszyscy autorzy: Martyna Drzewiecka, Emilia Kempa Afilacje: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Tytuł: Kadry dla profilaktyki – nowe zawody i kompetencje w zdrowiu publicznym. Słowa kluczowe: Kadry, Profilaktyka, Zdrowie Publiczne, kompetencje Abstrakt: W kontekście rosnących potrzeb zdrowia publicznego wyłania się potrzeba nowych zawodów i kompetencji ukierunkowanych na profilaktykę. Nowe zawody medyczne, w tym profilaktyk, wprowadzone ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 r., odpowiadają na potrzeby wsparcia w zakresie profilaktyki zdrowia i promocji zdrowego stylu życia. Profilaktycy, absolwenci zdrowia publicznego, będą pełnić kluczową rolę w edukacji zdrowotnej, zapobieganiu chorobom i zmniejszaniu czynników ryzyka. Zawód profilaktyka otwiera nowe ścieżki kariery dla specjalistów w tej dziedzinie.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich Prezentujący autor: Dagmara Gaweł-Dąbrowska
Wszyscy autorzy: Dagmara Gaweł-Dąbrowska¹, Tomasz Zatoński¹, Katarzyna Zatońska¹, Marta Zając-Ossowska²
Afilacje: 1. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 2. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Tytuł: Zoo Wrocław partnerem strategicznym budowania potencjału zdrowotnego seniorów Słowa kluczowe: zdrowie seniorów, styl życia, edukacja zdrowotna, ogród zoologiczny, badanie interdyscyplinarne Abstrakt: Celem naszego projektu było zbadanie wpływu wizyt w zoo na ocenę stanu zdrowia i jakości życia przez odwiedzających seniorów. W ramach projektu obserwowaliśmy grupę 214 osób w wieku 60+ , którzy odwiedzali wrocławski ogród zoologiczny

raz na kwartał trzykrotnie. W czasie każdej wizyty uczestnicy pokonywali 6000 kroków, zgodnie z zaleceniami WHO dla seniorów. Przed i po wizycie w ogrodzie zoologicznym mieli wykonane badania pomiaru ciśnienia krwi i tętna oraz wypełniali kwestionari

Uniwersytet Medyczny Prezentujący autor: Joanna Korgul Wszyscy autorzy: Joanna Korgul¹, Katarzyna Henke-Ciążyńska^{1,2}, Daniel Pankowski^{2,3}, Iwo Fober², Bartosz Helfer^{2,3} Afiliacje: ¹Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; ²Centrum Meta Badań, Uniwersytet Wrocławski; ³Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski Tytuł: Ocena konfliktu interesów w badaniach klinicznych produktów zastępujących mleko kobiece Słowa kluczowe: konflikt interesów, mieszanki mleczne, karmienie piersią Abstrakt: Konflikt interesów (Col) autorów publikacji dotyczących badań klinicznych produktów zastępujących mleko kobiece może wpływać na rzetelność wyników i rekomendacji, stanowiąc zagrożenie dla promocji karmienia piersią jako podstawowej formy profilaktyki. Badania finansowane przez przemysł często faworyzują mieszanki, podważając znaczenie karmienia piersią i potencjalnie dezinformując społeczeństwo oraz decydentów. W odpowiedzi na ten problem, przeanalizowano deklarowane Col w artykułach dotyczących badań produktów mlekozastępczych z lat 2013-2023, zgodnie z opublikowaną metodą (Helfer, 2021). Ogółem 11% (21/187) badań charakteryzowało się niskim poziomem Col, a 66% miało co najmniej jednego autora związanego z przemysłem, co podkreśla potrzebę większej transparentności i niezależnych ocen metodologicznych dla ochrony zdrowia publicznego. Helfer, B. et al. (2021). Conduct and reporting of formula milk trials: systematic review. *BMJ (Clinical research ed.)*, 375, n2202. <https://doi.org/10.1136/bmj.n2202> Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”), nr grantu: 0320/2020/20.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Prezentujący autor: dr Iwona Janiak-Rejno Wszyscy autorzy: dr Ewa Popowicz, dr Iwona Janiak-Rejno, dr Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, dr Jolanta Grzebieluch Afiliacje: 1. Katedra Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; 2 i 3. Katedra Zarządzania Produkcją i Pracą, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 4. Katedra Zdrowia Publicznego, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Tytuł: „Pink October – Dbaj o Siebie” Słowa kluczowe: profilaktyka zdrowotna, badania przesiewowe, zdrowie fizyczne i psychiczne, zdrowie publiczne Abstrakt: W latach 2023–2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu miało miejsce wydarzenie „Pink October – Dbaj o Siebie”. Celem inicjatywy jest wzrost świadomości społecznej w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, skierowany zarówno do kobiet, jak i mężczyzn ze szczególnym uwzględnieniem badań przesiewowych w zakresie chorób nowotworowych. Tegoroczna edycja, uwzględniając rosnące potrzeby związane ze wsparciem zdrowia psychicznego młodych dorosłych, poszerzyła zakres działań o pomoc osobom w kryzysie psychicznym. W ramach wydarzenia zorganizowano prelekcje, warsztaty oraz indywidualne konsultacje z psychologami, zapewniając uczestnikom kompleksowe wsparcie. Partnerami inicjatywy były kluczowe instytucje medyczne regionu, m.in. Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Prezentujący autor: Barbara Grabowska Wszyscy autorzy: Maja Łazarska, Luba Ślósarz Afiliacje: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Tytuł: Spożycie alkoholu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu Słowa kluczowe: spożycie alkoholu, poziom problemu alkoholowego, Test AUDIT Abstrakt: Celem jest zbadanie spożycia alkoholu wśród studentów Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz ocena poziomu problemu

alkoholowego. Materiał i metody W badaniu wzięło udział 322 studentów. Do badania wykorzystano kwestionariusz własnego autorstwa oraz Test AUDIT. Wyniki 91% studentów spożywa alkohol. Wino oraz piwo są najczęściej spożywane. 87% badanych przyznało, że w domu rodzinnym spożywa się alkohol. Picie o niskim poziomie ryzyka wykazano u 67%, natomiast ryzykowne spożycie alkoholu otrzymało 26% studentów. Wnioski Spożycie alkoholu jest na niskim poziomie ryzyka. Kobiety posiadają niższy poziom problemu alkoholowego niż mężczyźni. Miejsce pochodzenia nie różnicuje poziomu problemu alkoholowego. Wraz ze wzrostem ryzyka uzależnienia, wzrasta spożywanie wódki.

Warszawski Uniwersytet Medyczny Prezentujący autor: Nicholas Karolak Wszyscy autorzy: Nicholas Karolak Afiliacje: Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warszawa Tytuł: Siłownia jako miejsce promocji zdrowego stylu życia – jak kluby fitness mogą stać się centrami prewencji zdrowotnej? Słowa kluczowe: Promocja zdrowia, Kluby fitness, Zdrowy styl życia, Profilaktyka zdrowotna, Trenerzy personalni Abstrakt: Kluby fitness coraz częściej pełnią rolę miejsc wspierających zdrowy styl życia, co może być istotne w prewencji chorób cywilizacyjnych takich jak otyłość i nadwaga, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby układu ruchu, zaburzenia psychiczne, przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby autoimmunologiczne. Kluczowe jest jednak dostosowanie rodzaju ćwiczeń do potrzeb i możliwości danej osoby, najlepiej pod okiem zawodowych trenerów lub fizjoterapeutów w porozumieniu z lekarzem prowadzącym. Potencjał klubów fitness jako centrów zdrowia publicznego w Polsce pozostaje jednak niewykorzystany.

Warszawski Uniwersytet Medyczny Prezentujący autor: Nicholas Karolak Wszyscy autorzy: Nicholas Karolak Afiliacje: Warszawski Uniwersytet Medyczny / Warszawa Tytuł: Nowe kompetencje trenerów personalnych w Polsce – integracja wiedzy z zakresu zdrowia publicznego i aktywności fizycznej. Słowa kluczowe: Trenerzy personalni, Zdrowie publiczne, Aktywność fizyczna, Kompetencje zawodowe, Edukacja zdrowotna Abstrakt: Współczesne wyzwania zdrowotne, takie jak wzrost otyłości, cukrzyca i chorób sercowo-naczyniowych, podkreślają rolę aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych. Trenerzy personalni mogą odegrać kluczową rolę w promowaniu zdrowego stylu życia, ale ich kompetencje wymagają poszerzenia, aby sprostać potrzebom zdrowia publicznego. Celem pracy jest zbadanie ich potrzeb edukacyjnych oraz wskazanie możliwości rozwoju zawodowego. Opracowane zostaną propozycje szkoleń z zakresu zdrowia publicznego, pierwszej pomocy i współpracy z systemem ochrony zdrowia, by skutecznie wspierać profilaktykę i zmniejszać obciążenie systemu zdrowotnego.

Wydział Zdrowia Publicznego Śląski Uniwersytet Medyczny Prezentujący autor: Joanna Kobza Wszyscy autorzy: Kamila Jaroń 1, Joanna Kobza1, Paweł Juraszek1, Mateusz Grajek1 Afiliacje: Zakład Zdrowia Publicznego, Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Tytuł: Determinanty komunikacji lekarz–pacjent w kontekście praw pacjenta w czasie pandemii COVID-19 Słowa kluczowe: komunikacja; prawa pacjenta; personel medyczny; informacje o stanie zdrowia; koronawirus Abstrakt: Kontekst. Obecnie społeczeństwo nie chce być biernym konsumentem usług medycznych. Pacjenci często oczekują, że będą informowani i angażowani w podejmowanie decyzji dotyczących ich zdrowia. Dzięki lepszej komunikacji lekarz–pacjent pacjenci chętniej stosują się do zaleceń dotyczących leczenia. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankiety bezpośredniej na grupie 203 dorosłych, niezależnych pacjentów w latach 2021–2022 w placówce medycznej, tj. klinice rehabilitacyjnej. Celem tego badania była ocena czynników determinujących komunikację lekarz–pacjent w kontekście praw pacjenta. Jednym z praw pacjenta jest prawo do informacji o stanie zdrowia i metodach leczenia oraz prawo do zadawania pytań, gdy lekarz nie podaje szczegółów dotyczących

leczenia lub diagnozy lub gdy nie są one zrozumiałe. Lekarze udzielający pacjentowi informacji i możliwość zadawania przez niego pytań są kluczowymi elementami w procesie podejmowania świadomych decyzji dotyczących dalszego leczenia. Dlatego pacjentów podzielono na dwie grupy: aktywną (+) i bierną w komunikacji (-) z lekarzami. Wyniki. Pacjenci, którzy byli aktywni w komunikacji (33%) chcieli zadawać pytania lub mieli możliwość zadawania pytań lekarzowi, a tym samym mogli brać czynny udział w dyskusji z lekarzem. Natomiast pacjenci, którzy byli bierni w komunikacji (67%) nie chcieli zadawać pytań lub nie mieli możliwości zadawania pytań lekarzowi, a tym samym ich aktywny udział w dyskusji, a tym samym ich prawo do zadawania pytań mogło być ograniczone. Ankieta autorów pokazuje, że respondenci z aktywną komunikacją byli istotnie bardziej skłonni niż pacjenci z bierną komunikacją (prawie 100% vs. 86%) do uzyskania informacji o swoim stanie ($p = 0,002$), metodach diagnostycznych ($p = 0,003$), metodach terapeutycznych ($p = 0,00007$), wynikach leczenia i rokowaniu ($p = 0,0008$). Ponadto, prawie wszyscy respondenci z aktywną komunikacją, w przeciwieństwie do respondentów z pasywną komunikacją (95% vs. 52%) ocenili komunikację z lekarzami najwyżej (w skali od 0 do 5), w tym wiarygodne i profesjonalne podejście do pacjentów ($p < 0,0001$), przekazywanie informacji jasnym i prostym językiem ($p < 0,0001$), odpowiadanie na pytania zadawane przez pacjentów ($p < 0,0001$), otwartość i życzliwość ($p < 0,0001$), zachowanie tajemnicy zawodowej ($p < 0,0001$) lub wsparcie emocjonalne ($p < 0,0001$). Wnioski. Stąd też podstawowym kluczowym elementem konsultacji medycznej jest odpowiednia ilość i treść informacji przekazywanych pacjentowi, udzielanie wyjaśnień i odpowiadanie na pytania. Co również ważne, zgodnie z wynikami, na aktywną komunikację między pacjentami a lekarzami znacząco wpływa płeć żeńska, wyższe wykształcenie i pozytywna ocena komunikacji z lekarzami.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Prezentujący autor: Marta Jarosz Wszyscy autorzy: Marta Jarosz, Julia Głuszek Afiliacje: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Tytuł: Suplementacja czy dieta? - Kiedy suplementy są niezbędne, a kiedy dieta może być alternatywą podczas leczenia onkologicznego? Słowa kluczowe: Suplementacja, Dieta, Nowotwory, Leczenie, Alternatywa Abstrakt: Celem pracy jest ocena roli diety i suplementów w leczeniu nowotworów oraz określenie, kiedy suplementacja jest konieczna, a kiedy dieta może być alternatywą. Analiza badań z PubMed wskazuje, że suplementacja cynkiem, selenem i miedzią wspomaga terapię, poprawiając odpowiedź immunologiczną i jakość życia pacjentów. Dieta bogata w błonnik, owoce i warzywa oraz aminokwasy rozgałęzione wspiera leczenie HCC, minimalizując ryzyko encefalopatii. Niektóre suplementy, jak witaminy A, C, E i żelazo, mogą zwiększać ryzyko nawrotu choroby. Indywidualne podejście łączące dietę i suplementy jest kluczowe dla wsparcia terapii.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu Prezentujący autor: Natalia Gąsiorowska Wszyscy autorzy: Natalia Gąsiorowska, Justyna Niżyńska, Natalia Szarwaryn Afiliacje: UMW/Wrocław, UMW/Wrocław, UMW/Wrocław Tytuł: "Dbanie o higienę snu jako wyzwanie zdrowia publicznego". Słowa kluczowe: sen, higiena, zaburzenia snu, bezsenność, czynniki środowiskowe Abstrakt: Sen odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia fizycznego i psychicznego, stanowiąc fundament codziennego funkcjonowania oraz jakości życia. Prawidłowe nawyki związane z higieną snu mają istotny wpływ na zdolność regeneracji organizmu, koncentrację, równowagę emocjonalną oraz wydajność w pracy i nauce. Współczesne wyzwania, takie jak stres, nadmiar bodźców cyfrowych czy nieprawidłowa organizacja czasu, prowadzą jednak do jego powszechnych zaburzeń, które negatywnie wpływają na zdrowie populacyjne. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na kluczową rolę snu w życiu i funkcjonowaniu człowieka.

Warszawski Uniwersytet Medyczny Prezentujący autor: Piotr Fejcał Wszyscy autorzy: Jowita Diana Jedlina-Lasak, Piotr Fejcał, Marta Skonieczna Afiliacje: Warszawski Uniwersytet Medyczny/Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Warszawa, Warszawski Uniwersytet Medyczny/Warszawa Tytuł: Cięża i DHA- krok w stronę zdrowego początku Słowa kluczowe: Cięża, DHA, suplementacja, zdrowie, dziecko Abstrakt: Cel pracy stanowi przedstawienie wpływu suplementacji kwasem dokozaheksaenowym (DHA) u kobiet w czasie ciąży. Dokonano subiektywnego wyboru artykułów naukowych dostępnych w bazie PubMed oraz uwzględniono stanowiska ekspertów i rekomendacje towarzystw naukowych. Suplementacja DHA w czasie ciąży może mieć korzystny wpływ w poniższych sytuacjach: stan przedrzucawkowy, cukrzyca ciążowa, poród przedwczesny, ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego oraz depresji poporodowej. Wyniki badań są często jednak sprzeczne i wymagają dalszych analiz.

Warszawski Uniwersytet Medyczny Prezentujący autor: Karolina Kądziała Wszyscy autorzy: Karolina Kądziała, Szymon Ejzak, Izabela Lipnicka Afiliacje: Student/Warszawski Uniwersytet Medyczny/Warszawa, Student/Warszawski Uniwersytet Medyczny/Warszawa, Student/Warszawski Uniwersytet Medyczny/Warszawa, Tytuł: Epidemia Fentanylu- cichy wróg społeczeństwa Słowa kluczowe: Fentanyl, zagrożenie, opioid Abstrakt: Fentanyl, jeden z najsilniejszych opioidów syntetycznych, odpowiada za gwałtowny wzrost liczby zgonów związanych z przedawkowaniem. Analiza trzech publikacji naukowych wykazała, że w latach 2013–2022 liczba zgonów w USA wzrosła z 3000 do 73 000 rocznie. W Europie problem również narasta, z 88 przypadkami śmiertelnymi odnotowanymi w Niemczech w 2021 roku. Na działanie narażone są wszystkie grupy wiekowe, ze względu na rozpowszechnione domieszki w innych substancjach nielegalnego obrotu. Wyniki ukazują potrzebę edukacji społecznej, ścisłej kontroli dostępu do fentanylu oraz wdrożenia środków prewencyjnych, takich jak szkolenia z użycia naloksonu, który ratuje życie w przypadku przedawkowań.

Bogomolets National Medical University, Head of Department of Public Health Prezentujący autor: Tetiana Gruziewa Wszyscy autorzy: Tetiana Gruziewa, Halienko, Borys Palamar, Nataliia Hrechyshkina, Hanna Inshakova Afiliacje: Narodowy Uniwersytet Medyczny im. O.O. Bogomolets, Kijów, Ukraina Tytuł: WSPÓŁCZESNE KIERUNKI USPRAWNIA SZKOLENIA PERSONELU DLA SYSTEMU ZDROWIA PUBLICZNEGO Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, program edukacyjny, interesariusze, obszary wymagające poprawy, ankiety Abstrakt: Program badawczy przewidywał przeprowadzenie badań socjologicznych wśród interesariuszy, osób studiujących na kierunku magisterskim „zdrowie publiczne”, pracodawców, w zakresie kierunków doskonalenia procesu edukacyjnego, że 98±2,1 na 100 ankietowanych uczniów jest zadowolonych z programu nauczania, w szczególności z jego treści, możliwości kształtowania indywidualnej ścieżki uczenia się, zaliczania praktyk, udziału w badaniach naukowych i doskonalenia programu. Pracodawcy wysoko ocenili praktyczną orientację szkoleń (95±4,4 na 100 respondentów), jakość kadr, wsparcie edukacyjno-metodyczne i rzeczowo-techniczne, zaangażowanie praktyków i przedstawicieli pracodawców. Za strategiczne kierunki doskonalenia edukacji większość respondentów uważa ciągle podnoszenie jakości, kształcenie skoncentrowane na studencie, orientację praktyczną, umiędzynarodowienie edukacji i udział w badaniach naukowych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH-PIB Prezentujący autor: Lucjan Szponar Wszyscy autorzy: Ewa Matczuk Afiliacje: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-PZH-PIB/Warszawa Tytuł: Epidemiologia występowania Autyzmu w Polsce jako problem zdrowia publicznego na tle sytuacji w Europie i USA Słowa kluczowe: autyzm, zdrowie publiczne Abstrakt: Częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD-autism spectrum disorders) u dzieci i młodzieży w okresie

pokwitania na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie wzrosły, nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych. Podczas gdy, mierniki ich rozpowszechnienia różnią się w poszczególnych krajach, w Polsce należy on do najniższych w Europie jak i krajach UE, co wydaje się wymagać weryfikacji oraz stosownych interwencji naprawczych. Wobec sytuacji, iż w 2025 roku Polska będzie miała rolę wiodącą w Unii Europejskiej, opracowanie stosownej strategii działań dla krajów UE, wydaje się być wysoce celowe. Opis Dokonano oceny częstości występowania autyzmu u dzieci i młodocianych w Europie oraz wg CDC w USA na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 5-ciu lat. Wyniki Częstość występowania ASD w populacji dzieci i młodocianych narasta. Objawy ASD mogą być prawdopodobnie m.in. związane z dysfunkcją układu odpornościowego. Istotne badania na poziomie molekularnym wskazują, że poziom komórek odpornościowych we krwi obwodowej nie jest wystarczający a badania dostarczyły niespójnych wyników. Zmiany w strukturze m.in. hipokampu w ASD są przedmiotem dalszych badań. W większości z nich zaobserwowano powiększoną objętość hipokampu u dzieci i młodzieży. Ostatnie badania wielu modeli ASD wydają się wskazywać, że mikroRNA odgrywają kluczową rolę w rozwoju i progresji ASD prawdopodobnie poprzez hamowanie translacji kluczowych mRNA w rozwoju i funkcjach neuronowych. W związku z tym miRNA wykazują duży potencjał do spełnienia funkcji biomarkerów przy diagnozowaniu molekularnych podstaw ASD oraz celów terapeutycznych w leczeniu i zmniejszaniu ryzyka ASD. Część badań wskazuje, że mikroRNA (miRs / miRNA) są silnie zaangażowane w rozwój omawianych zaburzeń i wpływają na ekspresję genów związanych z różnymi szlakami neurologicznymi w powstawaniu i zmniejszaniu ryzyka ich występowania. Zaobserwowano również silniejszą ekspresję z astrocytami u dzieci z ASD, wraz ze zmienioną morfologią astrocytów. Prawdopodobnie dochodzi do zmiany w sygnalizacji układu odpornościowego, różnicowaniu komórek mikrogleju i sygnalizacji synaptycznej w hipokampie dzieci z ASD, wraz ze zmianami w cząsteczkach macierzy pozakomórkowej. Ponadto wyniki wykazują zmienioną ekspresję genów zaangażowanych w badania genetyczne ASD. Otyłości w tej populacji jest co najmniej tak wysoka, jeśli nie wyższa, niż w ogólnej populacji dzieci. Potrzebne są uzupełniające informacje na temat czynników ryzyka rozwoju otyłości u dzieci z autyzmem, aby można było opracować strategie zapobiegania otyłości i interwencji, które są odpowiednie i skuteczne dla tej populacji. Podsumowanie Chociaż zebrane wyniki badań nad autyzmem na ogół przedstawiają obraz zwiększonej częstości występowania ASD, naukowcy nie zgadzają się co do przyczyn tego. Kilka krajów, które nie zgłaszają tego wzrostu, przypisuje niespójność brakowi wiarygodnych badań. Konieczne są dalsze badania w celu ustalenia związku między zachowaniami kulturowymi a częstością występowania, a także w celu zapewnienia uzasadnionej i ostatecznej etiologii ASD. Jest kwestią otwartą czy system ochrony zdrowia oraz edukacji w Polsce są przygotowane do zmiany w zaistniałej sytuacji w obszarze ASD.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Prezentujący autor: Aleksandra Sołtysiak
Wszyscy autorzy: Miłosz Lipieta, Aleksandra Sołtysiak, Dorota Kiedik, Tomasz Zatoński, Katarzyna Zatońska
Afilacje: Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/Wrocław, Studentka Kierunku Zdrowie Publiczne Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/Wrocław, Zakład Zdrowia Publicznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/Wrocław, Katedra i Klinika Otolaryngologii Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/Wrocław, Zakład Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu/Wrocław
Tytuł: Społeczność uniwersytecka w programie promującym zdrowie na przykładzie projektu „Zbuduj Zdrowie z UMW”
Słowa kluczowe: Zdrowie pracowników, zachowania zdrowotne, programy prozdrowotne w miejscu pracy, edukacja zdrowotna, prewencja otyłości
Abstrakt: Promowanie zdrowych nawyków w społecznościach uniwersyteckich jest kluczowe dla poprawy dobrostanu, zarówno studentów, jak i pracowników.

Projekt "Zbuduj Zdrowie z UMW", realizowany na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu w roku akademickim 2022/2023, miał na celu ocenę zachowań zdrowotnych oraz wdrożenie działań promujących zdrowszy styl życia. Wyniki wskazały na wyzwania, w tym nieprawidłowości masy ciała, związane z nimi ryzyko insulinooporności oraz dyslipidemii. Uczestnicy badania wykazali zainteresowanie programami zdrowotnymi oferowanymi przez pracodawcę. Badanie przedstawia wyniki pilotażowego programu, omawia zagrożenia zdrowotne oraz analizuje oczekiwania pracowników w zakresie promocji zdrowia w pracy. Wnioski podkreślają znaczenie kompleksowych programów zdrowotnych, dostosowanych do potrzeb społeczności akademickich.

Wielkopolskie Centrum Onkologii, PTZP Oddział Wielkopolski Prezentujący autor: Karolina Blaszką
Wszyscy autorzy: Karolina Blaszką¹, Erwin Strzesak²
Afilacje: Wielkopolskie Centrum Onkologii/Poznań¹, Wielkopolskie Centrum Onkologii/Poznań², Katedra i Zakład Elektroradiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu²
Tytuł: Implementacja ICD-11: Znaczenie dla zdrowia publicznego i zarządzania opieką zdrowotną
Słowa kluczowe: KLASYFIKACJA CHORÓB, ZDROWIE PUBLICZNE, ICD-11
Abstrakt: Implementacja najnowszej Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-11, opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), stanowi kluczowy krok w modernizacji zarządzania zdrowiem publicznym oraz zasobami opieki zdrowotnej. Nowa klasyfikacja integruje osiągnięcia współczesnej nauki i technologii medycznych, a także uwzględnia nowe jednostki chorobowe. Precyzyjne kodowanie i szczegółowe opisy schorzeń znacząco podnoszą jakość statystycznych danych medycznych, umożliwiając efektywne monitorowanie sytuacji epidemiologicznej, analizę trendów zdrowotnych oraz optymalną alokację zasobów. Pomimo wyzwań, takich jak szkolenie personelu i modernizacja systemów IT, ICD-11 oferuje zaawansowane narzędzia do analizy zdrowia populacji, lepiej dostosowując systemy opieki zdrowotnej do współczesnych potrzeb i wyzwań medycyny.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Prezentujący autor: Aleksandra Sołtysiak
Wszyscy autorzy: Marta Grelowska, Aleksandra Sołtysiak, Dorota Kiedik
Afilacje: Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu/ Katedra Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Tytuł: Uzależnienie od nikotyny u ciężarnych - zachowania kobiet i ich wiedza na temat szkodliwych skutków palenia - przegląd systematyczny
Słowa kluczowe: ciąża; nikotynizm; przegląd systematyczny; zdrowie publiczne
Abstrakt: Narażenie nienarodzonych dzieci na palenie przez matkę lub bierne palenie wiąże się z wadami wrodzonymi, martwymi urodzeniami, porodami przedwczesnymi i zgonami niemowląt. Palenie przez matkę w czasie ciąży wiąże się z podwojeniem ryzyka nagłej śmierci łóżeczkowej i wad wrodzonych, podczas gdy narażenie na bierne palenie w czasie ciąży wiąże się z 23% zwiększonym ryzykiem martwego urodzenia i 13% zwiększonym ryzykiem wad wrodzonych. Celem badań jest określenie, czy wiedza na temat szkodliwości nikotynizmu i świadomość jego skutków korelują z zachowaniami prozdrowotnymi kobiet w ciąży. Metody: Analizowano następujące rekordy z bazy Pubmed z przedziału czasowego 2022-2024 (pregnancy) AND (cigarettes) AND (knowledge), (pregnancy) AND (nicotine) AND (knowledge), (pregnancy) AND (tobacco) AND (knowledge). Po przeglądzie systematycznym zakwalifikowano do analizy 8 artykułów. Kryteria włączenia: badania przeprowadzane wśród kobiet w trakcie ciąży, badania poruszające temat używania tytoniu i e-papierosów Kryteria wyłączenia: badania przeprowadzane wśród kobiet w trakcie porodu lub w okresie przed poczęciem dziecka; badania poruszające temat innych używek niż tytoń, palenie bierne Ograniczenia badania: niewiele badań wykonanych w krajach Europy Zachodniej i Środkowej, badania głównie wykonywane w społeczeństwach

patriarchalnych Wyniki: Kobiety mają wiedzę na temat szkodliwości palenia w trakcie ciąży, ale nie znają narzędzi, by wykonać to w sposób właściwy i skuteczny. Brak edukacji o bezpiecznym rzucaniu palenia powoduje nadużywanie e-papierosów w zamian tradycyjnego tytoniu. Ciężarne często rzucają palenie na czas ciąży ze względów społeczno-kulturowych. Ciąża jest czynnikiem motywującym do rzucenia palenia. Popularność zyskuje temat edukacji mężczyzn w zakresie przeciwdziałania biernemu paleniu kobiet w ciąży. Wnioski: Należy wykonać gruntowne badanie wśród Polek/mieszkanek Europy Centralnej Istnieje potrzeba edukowania pacjentek ciężarnych o szkodliwości zarówno e-papierosów, jak i tradycyjnego tytoniu. Należy wprowadzić usystematyzowany program edukacji ciężarnych o sposobach radzenia sobie z odstawieniem palenia papierosów

